

КОРПОРАТИВ ТУЗИЛМАЛАРДА ДЕБИТОР ҚАРЗДОРЛИКНИНГ ИҚТИСОДИЙ МОҲИЯТИ ВА АСОСИЙ МЕЗОНЛАРИ

Мустафаева Шахло Мирзакуловна

Ўзбекистон Республикаси

Банк-молия академияси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11276809>

Бозор иқтисодиёти шароитида хўжалик юритувчи субъектлар молиявий натижларида дебитор ва кредитор қарзларнинг вужудга келмаслигини ҳеч ким кафолатлай олмайди, бироқ уларнинг тегишли меъёрларини таъминлаш муҳим аҳамият касб этиши таъкидланди. Агар ушбу меъёрлар таъминланмаса, дебитор қарзларни ундириш юзасидан тегишли назорат ишлари ташкил этилмаса дебитор қарзлар нафақат корхона ва ташкилотнинг молиявий ҳолатига, балки миллий иқтисодиётга салбий таъсир кўрсатиши мумкинлиги эътироф этилди.

Шу боис ҳам мамлакатимизда бозор муносабатларининг тобора чуқурлашиб бориши хизмат кўрсатиш соҳасидаги корхоналар қарздорлигини модернизация қилиш билан боғлиқ қатор зиддиятли ҳолатларни ҳал этилишини талаб этмоқда.

Шу билан бирга, таъкидлаш жоизки, хўжалик юритувчи субъектлар молиявий фаолиятида вужудга келаётган дебитор қарзлар фақат уларнинг товар ва хизматлар сифатининг пастлиги ёки бозорда маркетинг ва менежментни самарали ташкил этилмаганлиги сабабли пайдо бўлиб қолмайди. Бунга макроиқтисодий даражада содир бўлаётган, шунингдек, мамлакатда юритилаётган молиявий ва иқтисодий сиёсатнинг бевосита ва билвосита таъсири мавжуд бўлади. Янаям оддийроқ қилиб айтадиган бўлсак, мамлакатда макродаражада юритилаётган сиёсат микродаражада фаолият юритаётган хўжалик юритувчи субъектларнинг ишига билвосита таъсир кўрсатади. Хусусан, макродаражадаги сиёсат ўз таркибига пул-кредит сиёсати, бюджет ва солиқ сиёсати, божхона сиёсатини олади.

Мамлакатда фаолият юритаётган барча хўжалик юритувчи субъектлар юқорида қайд этилган сиёсатнинг ҳар бири билан бевосита ва билвосита боғлиқдир.

Хусусан, ишлаб чиқарувчи корхоналарда хуфёна иқтисодиётнинг мавжудлиги сотилган товарлар ва кўрсатилган хизматлар учун тўловлар бевосита уларнинг ҳисобварақларига келиб тушмайди, балки нақд пулларда айрим кишиларнинг ихтиёрига ўтиб кетади. Натижада хўжалик юритувчи субъектларнинг ҳисобварақлари бўйича молиявий жиҳатдан муаммолар вужудга келади, яъни мол жўнатувчи ва хизмат кўрсатувчилар билан ҳисоб-китобларни амалга ошириш бўйича етарли молиявий маблағларга эга бўлишмайди.

Хуфёна иқтисодиёт - нафақат ижтимоий-иқтисодий тузилмалар, жамиятдаги иқтисодий муносабатларни ўз ичига олувчи мураккаб воқелик, балки аввало, жамият томонидан назорат қилиб бўлмайдиган, мамлакат аҳолисининг бир қисмини ташкил қилувчиларнинг шахсий ва гуруҳий манфаатларни қондириш, яъни катта миқдорда қўшимча даромад (фойда) олишни кўзлаб давлат органлари бошқаруви ва назоратидан яширинган ҳолда, давлат ва нодавлат мулкдан иқтисодий бойлик орттириш, тадбиркорлик қобилятидан жиноий йўл билан фойдаланишдир. У ошкор расмий иқтисод билан чамбарчас боғланган бўлиб, унинг таркибий қисмидир.

Таъкидлаганимиздек, хуфёна иқтисодиёт ривожланган ва ривожланаётган мамлакатларда ҳам мавжуд бўлиб, собиқ иттифоқ таркибига кирувчи республикаларнинг бозор иқтисодиётига ўтиш жараёнида унинг улуши сезиларли салмоқни эгаллайди. Миллий иқтисодиётда хуфёна иқтисодиётнинг юқорилиги банкротлик механизмининг табиий амал қилиш имкониятини бермайди, натижада хўжалик юритувчи субъектлар баланс ҳисоботларида дебитор ва кредитор қарздорликларни вужудга келишига сабаб бўлмоқда.

3. Банкдан ташқари нақд пул айланмаларини қисқартириш мақсадга мувофиқ.

Банкдан ташқари амалга оширилаётган нақд пул айланмалари ҳажмининг ортиб бориши хўжалик юритувчи субъектларнинг молиявий ҳолатига билвосита таъсири натижасида уларда дебитор қарзлар ҳажмининг ортишига олиб келмоқда. Хусусан, электр-энергиясини ишлаб чиқарувчи корхоналарда вужудга келаётган қарздорликларнинг асосий сабабларидан бири аҳоли тўлов қобилиятининг нисбатан пастлиги бўлиб, бу ўз навбатида фойдаланилган газ учун тўловларни амалга оширишга ҳам салбий таъсир кўрсатмоқда. Аҳолининг сотиб олиш қобилиятини пастлигининг асосий сабабларидан бири банкдан ташқари нақд пул айланмалари ҳажмининг юқорилигидир. Чунки, хўжалик юритувчи субъектлар эҳтиёжларига, шунингдек, иш ҳақи учун зарур бўлган нақд пуллари ўз вақтида ва етарли миқдорда ололмайди. Натижада буларнинг барчаси аҳолининг сотиб олиш қобилиятига салбий таъсир кўрсатади.

Корпоратив тузилмалари қарздорлигини модернизациялашда қатор ижтимоий-иқтисодий тизимлар мавжуд бўлиб, уларнинг асосийлари қуйидаги расмда келтирилган.

1-расм. Корпоратив тузилмалари қарздорлигини модернизациялаш тизимининг асосий йўналишлари.

1-расмда корпоратив тузилмалари қарздорлигини модернизациялашнинг айнан корхона фаолияти билан боғлиқ жиҳатлари келтирилган. Хусусан, корхонада унинг таркибига хуқуқий-ташкилий йўналиш, молиявий йўналиш, ишлаб-чиқариш йўналиши, маҳаллий ва халқаро интеграция йўналишларини киритиш мақсадга мувофиқ.

Албатта ушбу йўналишлар рўйхатини яна кенгайтириш мумкин, бироқ, бизнинг назаримизда, 3.1-расмда корхоналар қарздорлигини модернизациялаш сифатида

келтирилган тўртта ҳолат қўйилган масалани тўлиқ очиб беришга етарли равишда хизмат қилади.

Корпоратив тузилмалари қарздорлигини модернизациялашда ҳуқуқий-ташкилий йўналишда асосий эътибор мавжуд қарз суммаларни ҳуқуқий асосининг таъминланганлигига, уларни ундириб олишда зарур маълумотларга эга бўлишига қаратилади. Шунингдек, хизмат кўрсатиш кохоналари қарздорлигини модернизациялашнинг ўзига хос жиҳатларидан бири шундаки, қарздорлик масалалари вуждуга келишидан олдин унинг олдини олишга қаратилади. Бунинг учун корхона томонидан товар жўнатиш ёки хизматлар кўрсатишдан олдин улар учун зарур бўлган тўловлар ўз вақтида тўлиқ амалга оширилишини таъминлашга хизмат қиладиган ташкилий асос мавжуд бўлиши зарур.

